

Quelle place pour les Balkans dans l'enseignement supérieur et la recherche dans les États de l'Union européenne ?

Nebojsa Vukadinovic¹

Pre-print

DOI : 10.5281/zenodo.10525062

ORCID : 0000-0002-2184-964X

Affiliations : IRM-CMRP, Université de Bordeaux
Sciences Po Paris (campus de Dijon)

Email : nebojsa.vukadinovic@sciencespo.fr

Résumé / Abstract

L'étude des Balkans, et plus largement sur l'Europe du Sud-Est, a connu un essor ces trois dernières décennies avec une progression constante ces dernières années des publications internationales sur cette partie du continent européen. Les recherches ont été menées dans de nombreuses disciplines (sociologie, science politique, économie, géographie, ethnologie, littérature, etc.). Dans les pays de l'Union européenne, les pays géographiquement plus proches de cette région et ceux qui ont eu des liens historiques plus forts ont connu des activités de recherches plus importantes. L'article analyse la place des Balkans dans l'enseignement supérieur et la recherche dans les États membres de l'Union européenne dans le contexte des événements politiques des dernières décennies.

Mots clefs: Balkans, enseignement supérieur, recherche, Union européenne

Introduction

À la fin du 19^e et au début du 20^e siècle, pendant la phase de création des études balkaniques et sud-européennes en tant que domaine académique distinct, seuls quelques géographes et historiens² ont étudié la région dans son ensemble et, pour la plupart, ils ont été critiqués pour être des travaux quasi-journalistiques ou méthodologiquement peu développés. "Ce n'est qu'après les années 1990 que les études sur les Balkans et l'Europe du Sud-Est se sont développées et ont intégré un plus grand éventail de domaines et ont commencé à montrer l'importance croissante de la recherche interdisciplinaire dans un contexte européen. "Les débats académiques sur les Balkans se sont progressivement déplacés vers une approche plus

¹ Enseignant à Sciences Po Paris (campus de Dijon) et chercheur associé à l'IRM-CMRP

² Heimerl Daniela, Rizopoulos Yorgos, Vukadinovic Nebojsa. Contradictions et limites des politiques de reconstruction dans les Balkans. In: *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 30, 1999, n°4. Les transformations économiques dans la péninsule balkanique, sous la direction de Yorgos Rizopoulos. pp. 201-244.

réflexive : premièrement, en déconstruisant la notion de région comme “l’autre Europe”³. L’étude des Balkans, et plus largement sur l’Europe du Sud-Est, a connu un essor ces trois dernières décennies avec une progression constante ces dernières années des publications internationales sur cette partie du continent européen. Les recherches ont été menées dans de nombreuses disciplines (sociologie, science politique, économie, géographie, ethnologie, littérature, etc.).

L'influence des années 1990 sur les systèmes éducatifs dans l'espace post-yougoslave

Suite à la désintégration de l’ex-Yougoslavie depuis les années 1990, le système des études supérieures a connu des transformations profondes. En premier lieu, les systèmes éducatifs ont subi des changements profonds après l’arrivée des nouveaux partis politiques issus des premières élections « libres » du début des années 1990. La plupart de ces partis constituaient, comme le souligne Jean-François Gossiaux, des « pouvoirs ethniques »⁴. Cette situation a eu une influence considérable sur les systèmes éducatifs, notamment dans le domaine de l’Histoire et des sciences sociales. La décennie des années 1990 a été une période de montée des nationalismes et d’effondrement économique. Durant cette décennie il y a eu également un effondrement des valeurs, une augmentation significative de l’économie informelle et une croissance de la corruption dans toutes les sphères de la société parmi lesquelles l’enseignement supérieur. Ce fut aussi une période des gagnants et des perdants de la transition post-communiste avec des guerres. C’est dans ce contexte que sont apparus des établissements d’enseignement supérieur privés. Par ailleurs, durant cette décennie les migrations des jeunes vers les pays occidentaux ont été importantes. De nombreux jeunes chercheurs sont partis vers les pays occidentaux, principalement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Grande Bretagne et en Allemagne.

Chaque État des Balkans occidentaux a ses particularités concernant l’héritage des systèmes d’enseignement supérieur. Ainsi, la Croatie et la Serbie sont les pays qui ont la plus ancienne tradition d’enseignement supérieur avec un développement au XIX^e siècle. Les autres pays ont des systèmes d’enseignement supérieur plus récents. Après la Première Guerre mondiale, la formation des élites dans les pays d’Europe occidentale et notamment en France a été encouragée. Cela a eu des conséquences de longue durée dans tous les domaines et a contribué au transfert des modernités. Après la Seconde Guerre mondiale, les établissements d’enseignement supérieur ont continué à se développer en s’appuyant sur ces élites intellectuelles formées entre les deux guerres. La sortie du communisme des années 1990 a été une période difficile suite aux conflits, à la désintégration de la Yougoslavie et aux transformations des systèmes politiques et économiques. D’autre part, ces trois dernières décennies, de nombreux établissements d’enseignement supérieur privés sont également apparus. Certains de ces établissements ont fait l’objet de critiques dans les médias des pays

³ Doran, JANO « Mapping Balkan, Sout-east european studies », *South-East european and Black sea studies*, 2022, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2022.21534009>

⁴ Jean-François GOSSIAUX, *Pouvoirs ethniques dans les Balkans*, PUF, 2002)

des Balkans occidentaux⁵, notamment au sujet de la qualité des études, de la corruption et de l'achat de diplômes et de nombreuses affaires ont été dévoilées dans les médias.

L'étude sur les Balkans dans les pays de l'Union européenne

Le nombre le plus important de publications sur les Balkans vient d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Grande Bretagne, de Grèce, de Suède, de Roumanie, de Turquie et des États-Unis. Il suffit de regarder de voir le faible nombre de citations de chercheurs français sur les Balkans en comparaison avec les chercheurs allemands, autrichiens ou encore italiens. Parmi les États membres de l'Union européenne, la contribution de l'Italie à l'étude et aux recherches sur les Balkans est importante⁶. Cela s'explique par la proximité de ce pays avec la région et par les liens historiques et culturels. Par ailleurs, en Italie il existe de nombreux centres de recherches dédiés aux Balkans ainsi que des chaires universitaires comme par exemple la "chaire pour la gestion de l'héritage culturel de la région des Balkans et du Danube" à Trieste⁷. De nombreuses universités ont également recruté des professeurs titulaires pour des postes ciblés sur les Balkans. Par ailleurs, en 1995 a été fondé à l'université de Bologne l'Institut pour l'Europe centrale et Balkanique⁸ en réponse aux conflits liés à la désintégration de la Yougoslavie dans le cadre du "réseau interational sur l'Europe et les Balkans" (EBIN⁹). L'IECOB a son siège à l'Université de Bologne, Campus de Forlì. L'IECOB a également établi de solides relations avec d'autres institutions, notamment l'Institut italien du commerce extérieur, l'Institut diplomatique italien, l'Initiative centre-européenne (CEI), l'Université virtuelle de l'Initiative adriatique-ionienne (UniAdriion) et la Conférence des recteurs européens (CRE). L'IECOB est également connecté à de grandes organisations internationales, dont l'UNESCO et la Banque mondiale. L'Institut d'études des sociétés méditerranéennes de Naples (ISMED) dans le cadre du Centre National pour la recherche¹⁰ consacre également une partie de ses activités aux Balkans. L'institut italien pour l'étude des relations politiques internationales consacre aussi des activités de recherche et de publication sur les Balkans¹¹. Depuis de nombreuses décennies, les gouvernements italiens ont toujours attaché une importance primordiale à la politique du pays dans les Balkans occidentaux. L'intérêt des Balkans dans le domaine de la recherche accompagne cet intérêt politique. On peut donc prévoir que l'Italie poursuivra sa politique active envers la région à l'avenir. L'institut universitaire

⁵ <https://www.ekspres.net/srbija/sporne-doktorske-diplome-predmet-pravne-ekspertize-provera-oko-100-doktorata>. En 2017 une centaine de doctorats dans les établissements privés ont fait l'objet d'une évaluation de la Commission de la vérification de l'accréditation et de la qualité (*Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta* (KAPK) et ce travail d'évaluation a été commenté dans les médias en mettant en cause des établissements d'enseignement supérieur privés.

⁶ Penka, DARNOVA "Италиански приноси в балканистиката (Contribution de l'Italie à l'étude des Balkans), Асоциация Клио, 2015

⁷ <https://www.culturalmanagement.ac.rs/en/see/organization/management-of-the-cultural-heritage-in-the-balkan-and-danubian-region>

⁸ Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica (IECOB)

⁹ Europe and the Balkans International Network (EBIN)

¹⁰ <https://www.annalindhfoundation.org/members/istituto-di-studi-sul-mediterraneo-ismed-consiglio-nazionale-delle-ricerche-cnr-national>

¹¹ Andrea FRONTINI, "A View From Italy: Back to the Balkans?", *Italian Institute for International Political Studies*, <https://www.ispionline.it/en/publication/view-italy-back-balkans-17194>, (Date of Accession: 10.02.2023).

européen de Florence a accueilli également de nombreux chercheurs des Balkans occidentaux. Plus récemment, en juillet 2023, a été organisée une université d'été en collaboration avec l'école régionale d'administration publique (ReSPA) sous le titre "Ecole transnationale de la gouvernance". L'Institut universitaire européen de Florence et ReSPA forment ainsi des fonctionnaires des Balkans occidentaux à l'intégration à l'Union européenne. Cette initiative dépasse le cadre de formation universitaire. Cependant, ce projet mérite d'être souligné car il montre une possibilité de mettre en oeuvre des projets destinés aux fonctionnaires dans un cadre universitaire de recherche¹².

En Allemagne les études sur les Balkans sont intégrées aux programmes des étudiants en Licence. Ainsi de nombreuses universités offrent des cours et des cursus spécialisés sur cette région. La liste des 20 universités ayant ces programmes de cours n'est pas exhaustive¹³. Par ailleurs, l'université Humboldt de Berlin accueille également des chercheurs travaillant sur les Balkans. L'étude sur les Balkans fait également partie intégrante de nombreux programmes des départements de slavistiques en Allemagne. À titre d'exemple l'université Martin Luther Halle-Wittenberg a recruté récemment de jeunes enseignants-chercheurs travaillant sur les Balkans. Ainsi, l'Allemagne compte beaucoup plus d'enseignants chercheurs spécialisés sur les Balkans en poste de titulaires dans les universités du pays que la France. En outre, plusieurs revues allemandes sur les Balkans ont un positionnement international fort comme par exemple la revue "SudOsteuropa"¹⁴ et la revue "Southeast European Studies (COMPSEES)"¹⁵. Cette revue couvre les recherches en sciences politiques, sociologie, histoire contemporaine, anthropologie, économie, relations internationales, études de droit, études de genre, études des médias, études culturelles et autres disciplines proches. Adoptant une perspective multidisciplinaire comparative et large, cette revue explore les processus de transformations des sociétés et des États d'une zone assez large délimitée par l'Adriatique orientale, la Méditerranée orientale et la mer Noire. Cette revue est aussi un forum pour les chercheurs dans le cadre d'Institut Leibniz pour les études sur l'Europe de l'est et du sud-est¹⁶.

En Autriche de nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont spécialisés sur les Balkans occidentaux. Cela s'explique par la proximité géographique ainsi que par les liens historiques et culturels. En effet, la région des Balkans et l'Autriche sont intimement liées depuis des siècles. Aujourd'hui, Vienne reste encore une importante référence culturelle, sociale et économique pour les sociétés de la région. Longtemps centre politique de la région, Vienne a également joué un rôle clé dans le lancement de l'exploration scientifique de la région des Balkans. Dans le cadre de l'Académie de sciences d'Autriche, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine de l'Académie autrichienne des sciences¹⁷ développe depuis 2017 un programme de recherche sur les Balkans qui s'inscrit dans ces multiples

¹² <https://www.eui.eu/news-hub?id=the-eui-and-respa-train-western-balkan-civil-servants-on-eu-integration>

¹³ <https://gyanberry.com/list-of-top-universities-in-germany-offering-bachelor-of-balkans-studies-course/>

¹⁴ <https://www.degruyter.com/journal/key/soeu/html>

¹⁵ <https://www.degruyter.com/journal/key/soeu/html>

¹⁶ <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/institutes/leibniz-institutes-all-lists/leibniz-institute-for-east-and-southeast-european-studies>

¹⁷ <https://www.oeaw.ac.at/en/ihb/research-units/balkan-studies>

interconnexions entre l'Autriche et les Balkans¹⁸. Ce programme comprend plusieurs projets de recherche pluridisciplinaires.

L'université de Graz avec son département d'histoire et d'anthropologie de l'Europe du Sud-Est¹⁹ est une institution scientifique autrichienne spécialisée sur l'enseignement et la recherche sur l'histoire et l'anthropologie de l'Europe du Sud-Est. Cette spécialisation est importante pour deux raisons : Premièrement, en raison de sa position géographique, l'Université de Graz a non seulement été importante pour l'Europe du Sud-Est dans le passé, mais continue de jouer un rôle crucial dans la région. C'est l'un des motifs qui a conduit à la création d'une chaire d'histoire de l'Europe du Sud-Est en 1970 à côté de l'Institut d'études slaves de Graz, qui a une forte tradition d'études balkaniques. Par ailleurs, ces dernières années plusieurs centres de recherches indépendants ont également des activités de recherche comme le BIEPAG²⁰, l'OIIP (Institut autrichien pour les relations internationales), l'OGfE²¹ (Société autrichienne pour la politique européenne).

En Grande Bretagne, malgré le Brexit, l'intérêt pour les Balkans et l'Union européenne demeure importante dans le domaine de la recherche. Ainsi à la London School of Economics (LSE), la recherche sur l'Europe du Sud-Est s'est développée ces trois dernières décennies²². Les travaux du professeur Will Bartlett²³ à la LSE en économie de l'Europe du Sud-Est ont particulièrement été importants. Par ailleurs, à l'Université de Nottingham, les travaux du professeur David Norris²⁴ les travaux de recherche sur la culture et la littérature des pays issus de l'ex-Yougoslavie ont également été importants. De nombreuses conférences ont aussi été organisées sur les Balkans occidentaux dans cette université. À l'université de Birmingham, la professeure Judy Batt a publié et organisé des conférences sur les transformations politiques dans les Balkans occidentaux. Il est à noter que les universités britanniques ont accueilli et recruté de nombreux chercheurs originaires des Balkans occidentaux, comme à l'université de Bristol ou bien encore à l'université de Londres dans le cadre du centre d'études sur les Balkans²⁵, l'université de Glasgow ou encore à Oxford²⁶.

La France tient une place faible pour les publications sur les Balkans en comparaison avec les autres pays. En France, il y a eu très peu de création de poste de chercheurs du CNRS fléchés sur les Balkans depuis trente ans et très peu de postes ouverts aux concours de recrutement des Maîtres de conférences (MCF) et de Professeurs d'Universités (PU) spécialisés sur cette région du continent européen.

En 2002, l'association AFEbALK avait organisé les premières rencontres "Études balkaniques : état des savoirs et pistes de recherche"²⁷ à Paris. Une seconde réunion a eu lieu

¹⁸ Ibid.

²⁰ <https://biepag.eu/>

²¹ Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

²² <https://www.facebook.com/LseeResearchOnSouthEasternEurope/>

²³ <https://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-Eastern-Europe/People/Will-Bartlett>

²⁴ <https://www.nottingham.ac.uk/news/expertiseguide/cultures-languages-and-area-studies/dr-david-norris.aspx>

²⁵ <https://www.gold.ac.uk/csb/affiliated-staff/>

²⁶ <https://www.sant.ox.ac.uk/research-centres/south-east-european-studies-oxford>

²⁷ <https://afebalk.hypotheses.org/rencontres-detudes-balkaniques>

en 2016 et une troisième est actuellement en préparation. Les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche qui y ont participé sont les suivantes : la Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme, LabexMed, MuCEM et la Villa Méditerranée à Aix, de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), de Lyon (CREA et EVS) et de Paris (CETOBaC, EHESS, CNRS et Collège de France). Ces Rencontres ont pour objectif de revaloriser l'activité de l'Association française d'études sur les Balkans (AFEbalk) comme forum et lieu d'échanges transdisciplinaires pour les chercheurs travaillant en France, régulièrement comme occasionnellement, sur les pays du Sud-est européen.

Le CETOBaC²⁸, anciennement appelée « centre d'études turques et ottomanes », est issu de la fusion, en 1990, de l'Institut d'études turques (Paris-III) et d'une des composantes du Centre d'études sur la Russie, l'Europe orientale et le domaine turc à l'EHESS. Ce centre de recherche est centré sur l'histoire ottomane. Depuis 2010, le centre porte le nom de Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC).

Le CEREB (Centre d'études et de recherches sur les Balkans) a été fondé par le Professeur Slobodan Milacic à l'université de Bordeaux. Ce centre avait très peu de moyens mais il a pu néanmoins organiser régulièrement des conférences sur les dimensions politiques, juridiques et sociales du processus d'intégration à l'Union européenne. Ce centre n'existe plus et ses membres ont rejoint l'Institut de recherche Montesquieu – Centre Montesquieu de recherche politique (IRM - CMRP)²⁹

Les principaux centres d'enseignement liés aux Balkans dans les universités françaises relèvent de la section 13 du CNU (Centre National des Universités). Ils sont situés à l'Université Paris IV (Sorbonne), à l'INALCO, à l'Université de Poitiers, l'Université de Bordeaux. Il y a une seule chaire d'enseignement du macédonien en France, à l'INALCO. Aucun poste n'a été ouvert en France en sciences politiques, en sciences économiques, en anthropologie, en géographie, et dans d'autres disciplines fléchées sur les Balkans.

Dans d'autres pays, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont développé des départements sur les Balkans et plus largement l'Europe du Sud-est, comme à l'université de Cluj en Roumanie ou encore à l'université libre de Bruxelles (ULB) en Belgique, en Suède, en Pologne, en Hongrie.

Les initiatives pour le renforcement des études doctorales dans les Balkans occidentaux

Dans le domaine des études doctorales et de la recherche, plusieurs initiatives ont vu le jour ces vingt dernières années. Ainsi, lancé par des ONG (think-tank) l'idée de créer un Centre de recherche pour l'Europe du Sud-Est a été reprise par l'Université de York par la création d'une structure associative indépendante basée à Thessalonique en 2003. L'idée de la création d'une plateforme régionale pour le développement de la coopération dans l'éducation supérieure et la recherche est venue aussi de la société civile et promue par des think-tanks. L'idée a été reprise par l'Université de Zagreb qui a lancé une Plateforme coopération³⁰ « *Regional Platform for Benchmarking and Cooperation in Higher Education and Research* »

²⁸ <https://cetobac.ehess.fr/cetobac>.

²⁹ <https://irm.u-bordeaux.fr/>

³⁰ <http://regional-platform.unizg.hr/>

à laquelle participent plusieurs pays des Balkans occidentaux. Cette plateforme vise à améliorer la qualité des études dans les universités. Cependant, peu de résultats concrets ont vu le jour malgré cette initiative intéressante.

En 2016, a également été lancée aussi l'idée de la création d'un fonds pour la recherche dans les Balkans occidentaux (*Western Balkan Research Fund*) qui n'a pas encore vu le jour. En plus des fonds de pré-adhésion IPA, les pays des Balkans occidentaux peuvent participer aux projets européens dans le domaine de la recherche. Cependant, le nombre de projets soumis aux programmes Horizon et autres programmes reste faible. Par ailleurs, les réseaux de recherche entre les États des Balkans occidentaux demeurent faibles et très peu de projets en partenariats sont présentés pour des financements européens. Malgré l'existence de projets de coopération transfrontalière dans le cadre des fonds de pré-adhésion (IPA) qui se trouvent actuellement dans la troisième phase IPA III (2021-2027), ces projets ne couvrent pas le domaine académique et rares sont les projets qui associent les centres de recherches ou les universités avec le secteur privé pour des projets d'innovation. D'autre part, les projets de coopération transfrontalière comme la Stratégie du Danube ou bien la Stratégie Adriatique Ionienne qui associent des États membres de l'Union européenne et les États des Balkans occidentaux et intègrent depuis quelques années des centres de recherches dans certains domaines (environnement, transport, héritage culturel) restent à ce stade des initiatives qui n'intègrent pas la question de la formation des futurs chercheurs. On assiste également depuis trois décennies à un départ massif de jeunes diplômés vers les pays occidentaux et très peu reviennent vivre dans les pays des Balkans occidentaux.

Les initiatives françaises pour le développement de la recherche et de l'enseignement supérieur en Europe de l'est et du sud : quelles leçons pour les Balkans occidentaux ?

Plusieurs établissements existent dans les pays situés autour des Balkans occidentaux. En premier lieu l'Ecole française de Rome³¹ et l'Ecole française d'Athènes³². Le premier établissement accueille des chercheurs avec un profil principalement d'historiens et le second d'archéologues. Même si certaines recherches peuvent toucher à l'espace adriatique et plus largement à la péninsule balkanique, ces deux établissements donnent peu de place à l'étude des transformations politiques, sociales, économiques et culturelles dans les Balkans de la fin du XX-ème et au XXI-ème siècle.

Le CEFRES³³ Centre français de recherche en sciences sociales – avait pour vocation de renouer les échanges scientifiques entre la France et une Europe centrale en pleine mutation au lendemain de la chute du communisme. Situé à Prague, le CEFRES a un statut d'UMIFRE³⁴ avec une mission de formation auprès de jeunes chercheurs³⁵. Le CEFRES permet aussi de mettre en réseau des équipes de recherche en France, en République tchèque, Hongrie et

³¹ <https://www.efrome.it/>

³² <https://www.efa.gr/fr/>

³³ <https://cefres.cz/fr/cefres-2/contacts>

³⁴ [Réseau des Unités mixtes des instituts français de recherche à l'étranger \(UMIFRE\)](#),

³⁵ « Le CEFRES soutient la mobilité des chercheurs en France et dans les pays de Visegrad. Il accueille une équipe de jeunes chercheurs et de chercheurs titulaires dont les travaux s'inscrivent dans sa politique scientifique générale ». <https://cefres.cz/fr/cefres->

Slovaquie. Le CEFRES est donc placé sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Le CEREFREA³⁶, Centre régional francophone de recherches avancées en sciences sociales (Villa Noël), situé en Roumanie, est consacré à la formation et à la recherche en sciences humaines et sociales. Selon les informations du site du CEREFREA, ce centre propose « d'offrir aux chercheurs et universitaires de la région Europe centrale et orientale des conditions de travail scientifique appropriées et un contexte institutionnel de nature à encourager les débats critiques interdisciplinaires ». Le centre vise également « à la mise en place d'un réseau de chercheurs et à la création d'un pôle spécialisé et d'une plate-forme d'échanges académiques nationaux et internationaux.

Le programme ES-Balk financé par France Education International (FEI) a été l'occasion de soutenir entre 2021 et 2023 plusieurs projets d'envergure. Parmi-ceux, le projet « Renforcement et perspectives de la coopération scientifique dans les Balkans occidentaux » pour la création d'une Ecole doctorale des Balkans occidentaux ED-BALK³⁷ qui a été lauréat du programme IntenScif de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) en 2023 pour un soutien en 2024-2025. En ce qui concerne les partenariats franco-serbes dans les Balkans occidentaux, il existe des Master commun, comme par exemple celui entre l'université des arts de Belgrade en Serbie et l'université Lyon 2³⁸. Par ailleurs, plusieurs centaines d'étudiants serbes ont pu bénéficier de mobilités vers la France³⁹ et plusieurs étudiants serbes bénéficient en doctorats sont boursiers du gouvernement français dans les universités françaises. Il en va de même d'étudiants de Macédoine du nord et du Monténégro, même si leur nombre est plus faible. Par ailleurs, des salons « Etudier en France » ont été organisés à Skopje⁴⁰.

L'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux pays nécessite une bonne connaissance de ceux-ci, non seulement dans le cadre du suivi des indicateurs économiques ou bien des critères politiques, mais aussi des cultures, des héritages, des langues et de tout ce qui forme une société. Etant donné le passé des Etats des Balkans occidentaux, la place de cette région du continent européen mérite d'être plus étudiée et présente dans l'enseignement supérieur et la recherche des Etats membres de l'Union européenne.

Reference : Nebojsa Vukadinovic, Quelle place pour les Balkans dans l'enseignement supérieur et la recherche dans les États de l'Union européenne ? 2024, DOI : 10.5281/zenodo.10525062

³⁶ <https://ro.ambafrance.org/Le-Centre-regional-francophone-de-recherches-avancees-en-sciences-sociales>

³⁷ <https://edbalk.eu>

³⁸ <http://www.institutfrancais.rs/fr/category/parteneriat/parteneriats-universitaires/>

³⁹ <http://www.institutfrancais.rs/fr/archives/?cat=94>

⁴⁰ <https://www.campusfrance.org/en/node/303090>